

ÁLAMOS EN LA AGROSILVICULTURA: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MADERA Y GANANCIAS CLIMÁTICAS

1. Populus × canadensis 'Koster' a lo largo de un campo de maíz 2. Chopo de tallo alto cosechado 3. Populus × canadensis producción de 'Koster' fuera de los bosques

QUÉ Y POR QUÉ

Los chopos han sido durante mucho tiempo una especie arbórea característica en el paisaje belga y flamenco. Con sus siluetas esbeltas y su rápido crecimiento, no solo dan forma al paisaje rural, sino que también desempeñan un papel clave en la producción de madera. Gracias a su rápida tasa de crecimiento y alto rendimiento de madera, los álamos ofrecen oportunidades considerables, especialmente ahora que la demanda de madera de álamo de alta calidad, por ejemplo, para madera contrachapada y otras aplicaciones de construcción, sigue aumentando. Entre las especies autóctonas se encuentran el chopo negro y el chopo tembloroso. A lo largo de los años, se han desarrollado numerosas variedades, cultivares e híbridos, lo que permite un cultivo económicamente viable en una amplia gama de condiciones. La expansión de las plantaciones de chopos en toda Europa, incluso a través de árboles fuera de los bosques, como en los sistemas agroforestales, puede apoyar la transición a una bioeconomía más sostenible y climáticamente neutra.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Desde el siglo XVIII, los híbridos de chopo se han cultivado en Europa, lo que convierte a los chopos en una de las especies de árboles forestales domesticados más importantes. Tanto las especies autóctonas, como el chopo negro y el chopo tembloroso, como los chopos cultivados son aptas para sistemas agroforestales tradicionales con hileras de árboles o huertos de tallo alto, así como para sistemas innovadores como la agrosilvicultura. La siembra de especies nativas se realiza mejor en grupos seguida de raleo, mientras que los álamos cultivados se plantan directamente en posiciones finales en hileras con un espacio de 10 metros. Las plantaciones mixtas con especies como el roble, el cerezo silvestre o el nogal proporcionan una alternativa interesante a los rodales de álamos cultivados homogéneos. El manejo de la poda es importante para garantizar una producción de madera de alta calidad.

Palabras clave: Álamo, Árboles fuera de los bosques, Producción de madera, Madera contrachapada, Economía circular, Economía climáticamente neutra, Biofiltros, Secuestro de carbono

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Los chopos ofrecen numerosas ventajas en los sistemas agroforestales y pueden desempeñar un papel clave en la transición hacia una economía sostenible y climáticamente neutra. Debido a la limitada disponibilidad de madera de chopo en la UE en comparación con la demanda, la agrosilvicultura presenta una oportunidad atractiva para ampliar el cultivo de chopo en tierras de cultivo sin comprometer la producción de alimentos.

Los árboles individuales en la agrosilvicultura generalmente crecen más rápido que los de las plantaciones tradicionales de álamos. Los árboles a lo largo de los bordes de los campos o los bordes de las plantaciones se benefician de más luz y espacio, similar a los árboles solitarios, pero aún producen madera de calidad utilizable. Esto hace que la agrosilvicultura sea adecuada tanto para la producción de madera como para la integración del paisaje.

En Europa, la madera de álamos solitarios ya se utiliza con éxito en la industria de la madera contrachapada junto con la madera de plantación, lo que confirma que los álamos cultivados en sistemas agroforestales son igualmente valiosos. El uso final depende en gran medida de la calidad del tallo: los tallos rectos son adecuados para madera de chapa y muebles, mientras que la madera de menor calidad se puede utilizar para cajas de frutas, paletas o biomasa. El manejo de la poda es esencial para lograr la forma y calidad deseadas.

Además, los álamos brindan valiosos servicios ecosistémicos. Actúan como biofiltros en franjas de protección a lo largo de las vías fluviales y pueden absorber significativamente más nitrógeno y fósforo que la vegetación ribereña tradicional. Sus hojas fácilmente descomponibles contribuyen a la formación de humus y a la salud del suelo, mientras que su rápido crecimiento garantiza un rendimiento temprano y renovable de la madera. Los álamos híbridos son especialmente efectivos en el secuestro de carbono y encajan perfectamente en los sistemas agrícolas circulares.

Al integrar los álamos en hileras a lo largo de campos, prados o límites, los agricultores pueden contribuir a la producción sostenible y a los beneficios climáticos. El mejoramiento futuro y la selección de nuevos híbridos deben centrarse en el uso multifuncional para mejorar la producción de madera, la biodiversidad y el impacto climático simultáneamente.

RESÚMENES:

- **Los álamos crecen rápido y proporcionan madera valiosa, lo que los convierte en una fuente adicional ideal de ingresos en las tierras de cultivo.**
- **Los álamos pueden mejorar la calidad del suelo y reducir la lixiviación de nitratos.**
- **Los chopos en los sistemas agroforestales producen madera, aumentan la biodiversidad y contribuyen a una agricultura más resistente al clima.**

Populus x canadensis 'Koster' a lo largo de un campo de maíz

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.